

P R E F A Ț Ă ¹⁾

În loc să sărbătorim, cum ne pregăteam pentru toamna anului 1940, zece ani de activitate ai « Arhivei de Folklor a Academiei Române », să desprindem învățăturile scoase din experiența lor și să trasăm, la acest întâiu popas, programul de activitate al deceniului ce avea să înceapă — am fost siliți să luăm, odată cu părăsirea Ardealului de Nord, drumul pribegiei. Amărăciunea ne-ar fi fost și mai mare, dacă întreaga avere a Arhivei — manuscrisele, biblioteca, fișierul și puținul mobilier — n'ar fi putut fi evacuată în condițiuni bune și așezată la Sibiu (în localul Bibliotecii Universității).

Anii 1939, 1940 și 1941, nu-i putem considera între anii rodnici ai Arhivei. Concentrările, începute în primăvara celui dintâi, ne-au lipsit nu numai de colaborarea celor mai mulți dintre corespondenți, dar ne-au luat, pe multă vreme, și pe d-l Ion Mărcuș, secretarul și singurul funcționar al Arhivei. Starea de spirit a colaboratorilor rămași pe acasă, dar și a informatorilor, înfricoșați de precipitarea evenimentelor internaționale și naționale — a continuat să se înrăutățească.

În aceste împrejurări, e firesc ca activitatea Arhivei să fi fost mai modestă și mai restrânsă decât în toți anii precedenți.

Totuși, două chestionare nouă au fost alcătuite pe seama corespondenților: unul (XIII) referitor la « Semne și prevestiri », celălalt (XIV), intitulat « Crăciunul: credințe, obiceiuri și povestiri ». S'a continuat propaganda pentru culegeri, de astădată printre viitorii preoți, directorul Arhivei ținând conferințe și dând îndrumări practice studenților dela Academia Teologică Andreiană din Sibiu. Parte din materialele intrate au fost despoiate, în limita posibilității. Nu s'a acordat niciun premiu.

Ceea ce am pierdut prin lipsa corespondenților, am căutat să compensăm, măcar în parte, prin numărul relativ mare al celor nouă

¹⁾ Această prefață ține loc și de « Raport anual pe anii 1939—41 », raport care la volumele I—V s'a publicat la sfârșitul Anuarului.

cercetări pe teren, făcute pe cheltuiiala Arhivei. Cu toate că unele din acestea se resimt de vitregia vremurilor, materialul cules a fost, în general, bogat și interesant.

Iată anchetele folklorice întreprinse: Trei în anul 1939 și anume: una de către d-șoara Tatiana Gălușcă, profesoară (la Mocanii din Dobrogea); alta de către d-l Gh. Pavelescu, licențiat în litere (pentru studierea unui obicei de înmormântare din Sudul Ardealului, publicat în acest Anuar) și a treia de către cel ce semnează aceste rânduri (pentru studierea unui mister popular din județele apusene ale țării). Trei anchete în anul 1940 și anume: una de către d-l Vasile Scurtu, profesor (în Ugocea, publicată în acest Anuar); alta de către d-l Gh. Pavelescu (în Munții Codrului, jud. Bihor) și a treia de către d-ra Tatiana Gălușcă (pentru studierea unui obicei al Mocanilor dobrogeni). Alte trei anchete s'au făcut în cursul anului 1941 și anume: una de către d-l Ion Pătruț, licențiat în litere (pe Valea Begheiului — jud. Caraș), alta de către d-ra Tatiana Gălușcă (în Podgoria Aradului) și a treia tot de către d-l Ion Pătruț (la prizonierii români din armata iugoslavă, internați în lagărele din jurul Timișoarei — anchetă publicată, în parte, tot în acest Anuar).

S'au continuat lucrările pentru o bibliografie generală a folklorului românesc, care, începând cu cea din anul 1938 — publicată în acest volum — a devenit o bibliografie analitică și critică. Firește, această perfecționare a pretins mult mai multă muncă decât simplele bibliografii de titluri, întocmite pentru anii 1930—37. Lipsa secretarului și condițiile de lucru puțin favorabile pentru cercetările bibliografice românești ale bibliotecilor publice sibiene, ne-au împiedecat să terminăm bibliografia anilor 1939-1940:

* * *

Subvențiile primite dela Academia Română au fost: pentru anul 1939/40, Lei 60.000, iar pentru anii 1940/41 și 1941/42, câte 75.000 de Lei. Din aceste sume s'a plătit onorariul secretarului, cheltuielile pentru cercetările pe teren, cărțile cumpărate pentru bibliotecă și efectele de cancelarie.

Biblioteca Arhivei s'a sporit cu 84 volume, parte donate, parte achiziționate. S'au primit donațiuni dela: Academia Română (2 vol.); Arhiv de Folklor din Tartu-Estonia (3 vol.); cea din Kaunas-Lituania (3 vol.); cea din Oslo (4 vol.); cea din Copenhaga (3 vol.); dela d-nii D. C. Amzăr (1 vol.); Ilarion Cocișiu (1 vol.); George-Mihail Dragoș (1 vol.); Béla Gunda (4 vol.); Elisabeth Knapp (1 vol.); Tiberiu Morariu (1 vol.); Ion Mușlea (2 vol.); N. P. Smochină (1 vol.) și Nicolae Ursu (2 vol.).

În schimbul Anuarului, Arhiva a mai primit, din cauza războiului, doar următoarele publicații străine, cele mai multe numai din anul 1939 și parte din anul 1940:

Budkavlen (Åbo-Finlanda).

Danmarks Folkeminder (Copenhaga).

Eesti Rahvaluule Arhiiv (Tartu-Estonia). Diferite publicații.

Ethnographia și a A Néprajzi Muzeum Értesítője (Budapesta).

Nordiska Museets och Skansens Årsbok (Stockholm).

Norsk Folkeminnelag (Oslo).

Schweizerisches Archiv für Volkskunde (Basel).

Siebenbürgische Vierteljahrsschrift (Sibiu).

Südostdeutsche Forschungen (München).

Tautosakos Darbai (Kaunas-Lituania).

Zalmoxis (Paris-București).

Ca și în ceilalți ani, Arhiva a căutat să stea la dispoziția instituțiilor sau particularilor care au nevoie de informații asupra folklorului românesc, satisfăcând — în parte pe cale de corespondență — cererile următorilor cercetători: Prof. John Meyer, directorul « Deutsches Volksliedarchiv »-ului din Freiburg; Prof. D. Caracostea, dela Universitatea din București; Prof. G. Giuglea, dela Universitatea din Cluj-Sibiu; Prof. Petre Ștefănuță-Chișinău; Prof. Gh. Pavelescu-București, etc.

Acest volum al Anuarului nostru apare cu o întârziere neobișnuită până acum — la aproape trei ani față de volumul V —, sporit însă, ca număr de articole și dublat ca număr de pagini. Ca o închinare adusă Românilor trecuți și rămași sub juguri străine, nouă sau vechi, și ca o afirmare și pe această cale — de publicare a unor texte folklorice din ținuturile lor — a drepturilor sfinte ale neamului nostru, jumătate din articolele acestui volum cuprind materiale provenind dela Românii subjugați.

Să nădăjduim că volumul următor va putea ieși în zile mai bune, aducând și inovațiile și îmbunătățirile la care ne gândim de atâția ani. Între acestea, una din cele mai importante este publicarea înafară de Anuar a culegerilor de texte mai mari de 4—5 coale de tipar. Intr'adevăr, prin extensiunea lor disproporționată ¹⁾ față de celelalte articole ale Anuarului, ele îi strică oarecum unitatea. Aceasta n'ar însemna de loc renunțarea la tipărirea acestor culegeri-monografii, care constituesc, după părerea noastră, o foarte importantă contribuție la cunoașterea materialului folkloric românesc, ci tipărirea lor într'o colecție aparte, intitulată « Monografiile

¹⁾ Ca de pildă cercetările: în Țara Oașului (Anuarul I), în județul Lăpușna (An. II), în Valea Almăjului (An. III), în Valea Nistrului-de-jos (An. IV), la Moții din Scărișoara (An. V) și din Ugocea românească (în volumul acesta).

Arhivei de Folklor ». In acest caz, Anuarul ar scădea considerabil ca număr de pagini, urmând ca el să cuprindă numai mici studii, cercetări, culegeri mai mărunte, recenzii și bibliografie — putând astfel să apară mai des și mai regulat.

Sperăm că această propunere, făcută Secției Literare încă din sesiunea anului 1940 și asupra căreia Academia nu s'a pronunțat până acum, va fi aprobată și realizată în curând. Credem că în felul acesta problema publicațiilor Arhivei va fi soluționată în mod satisfăcător.

Sibiu, Decembrie 1941.

ION MUŞLEA